

HARBIY STANDARTLAR

To'lqinov Orifjon Rustamovich

Samarqand Iqtisodiyot va Servis institute talabasi

e-mail: orifjontulkinov04@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15747333>

Annotatsiya; Ushbu maqola harbiy standartlarining ahamiyatini va ularning armiya faoliyatidagi rolini tushuntiradi.. Shuningdek, turli davlatlar o'rtasida hamkorlikni osonlashtirish uchun bunday standartlarning ahamiyati ta'kidlanadi. Maqola shuningdek, harbiy standartlarning zamonaviy texnologiyalar va xavf-xatarlarni hisobga olish uchun doimiy ravishda yangilanishi zarurligini tushuntiradi.

Hozirgi kunda harbiy soha faqat urush olib borish yoki qurol ishlatish bilan cheklanib qolmayapti. Endi bu soha texnika, boshqaruv, ta'minot va hatto strategik rejalashtirish bilan ham juda bog'liq. Har qanday armiya kuchli bo'lishi uchun uning ichki tartibi, texnikasi, kiyim-kechagi va boshqa jihatlari aniq qoidalarga asoslangan bo'lishi kerak. Bu qoidalar harbiy standartlar deb ataladi. Oddiy qilib aytganda, harbiy standartlar armiyada hamma narsa qanday bo'lishi kerakligini belgilab beradi. Ular harbiylarning xavfsiz ishlashi, texnikaning ishonchli bo'lishi va butun tizimning tartibli ishlashi uchun juda muhim. Misol uchun, tankning detali ham, harbiy askarning kiyimiga ishlatiladigan material ham, hatto favqulodda holatdagi harakatlar rejasi ham belgilangan standart asosida ishlab chiqiladi. Shunda turli harbiy qismlar bir-biriga mos keladi, texnikalar almashtirilganda hech qanday muammo bo'lmaydi, va hamma bir xil tizimda harakat qiladi.

Savol tug'iladi, Harbiy standartla o'zi nima uchun kerak?

Harbiy standartlar shunchaki qog'ozdagi qoidalar emas. Bunday qoidalar armiyaning xavfsiz, tartibli va samarali ishlashi uchun juda muhim hisoblanadi. Agar harbiy sohada standartlar bo'lmasa, har kim o'z bilganicha ish ko'radi, tartib buziladi va bu katta muammolarga olib kelishi mumkin. Harbiy standartlar orqali harbiy texnika, harbiy jihozlar yoki vositalar belgilangan me'yor asosida tayyorlanadi. Bu ularning ishonchli ishlashini ta'minlaydi va harbiylar hayotini himoya qiladi. Bundan tashqari harbiy vazifalar tez va aniq bajariladi.

Harbiy standartlar albatta oddiy standartlardan farq qiladi, Oddiy standartlar, masalan, qurilish, oziq-ovqat, kiyim-kechak yoki xizmat ko'rsatish sohalarida bo'ladi. Ular asosan mijozni mijoz talabini qoniqtirish, mahsulot sifatini ta'minlash yoki xavfsizlikni ta'minlash uchun yaratiladi. Harbiy standartlar esa boshqacharoq ya'ni bu standartlar har doim yuqori aniqlikda

ishlab chiqiladi. Harbiy standartlar ko'pincha maxfiy tarzda ishlab chiqiladi chunki bunday standartlar milliy xavfsizlik bilan bog'liq bo'ladi. Misol qilib keltiraman oddiy avtomobil ishlab chiqarish standartida avtomobilning ichki qulayligi muhim bo'lsa, harbiy standartlarda bo'lsa o'q o'tkazmasligi, loyli joylardan tez chiqishi yoki tez portlamasligi muhim bo'ladi.

Harbiy sohada yo'nalishlar ko'p bo'lganligi uchun, harbiy standartlar bir nechta turga bo'linadi. Misol uchun, texnik standartlar. Bu standart turida barcha harbiy texnik vositalarga standartlar mavjud bo'ladi. Misol uchun tanklarning o'lchami qanaqa bo'lishi keral yoki avtomatlar qanday materialdan tayyorlanishi kerak va xatto aloqa vositalari ya'ni ratsiyalarning signal uchlashigacha standartlar mavjud bo'ladi. Bundan tashqari tashkiliy standartlar ham mavjud. Bu standartda harbiy mashg'ulotlar qanday o'tkazilishi yoki harbiylar qanday kiyim kiyishiga oid standartlar mavjud bo'ladi. Bunday standartlar armiyada tartib va intizom bo'lishini ta'minlaydi. Hozirgi XXI asrda Tehnika-tehnologiya rivojlangan davrda axborot xavfsizligi standartlarini ham ishlab chiqish muhim hisoblaniladi. O'tagan 5-10 yil davomida juda ham ko'plab harbiy tizimlarga axborot hujumi uyushtirildi. Misol uchun 2015-yilda AQSHning Office of Personnel Management tizimi buzib kiriladi, Bu tizimda ko'plab harbiylarning shaxsiy ma'lumotlari saqlanardi. Ba'zi manbalarga ko'ra bu hujum ortida Xitoyning xakerlarini turibdi deb taxmin qilindi. Mana shunday noxush holatlarni oldini olish uchun axborot xavfsizligi standartlari ham ishlab chiqilmoqda. Shunday standartlardan biri AQSH hukumati tomonidan ishlab chiqilgan NIST SP 800-53 standartidir. Bu standartda kimga qaysi ma'lumotga kirishga ruxsat borligini belgilaydi, har qanday urinish avtomatik tarzda saqlanadi. Axborot yo'qolib qolmasligi uchun qo'shimcha nusxalar ham saqlanadi.

Ba'zi paytlarda bir davlat harbiylari boshqa davlat harbiylari bilan ishlashga to'g'ri keladi. Ya'ni turli armiaylar bitta bo'lib ishlasga to'g'ri keladi. Masalan, har xil tinchlikparvarlik missiyalari yoki bo'lmasam kaolitatsion urushlar (ikkichi jahon urushi). Harbiy standartlar tufayli turli davlat harbiylari bir-birini tushunadi. Misol NATOga a'zo bo'lgan davlatlar birgalikda harbiy mashg'ulot olib borsa Stanag standarti asosida olib boradi. Bu standartda NATOga azo bo'lgan davlatlar birga mashg'ulot o'tkazishi yoki texnikalari bir xil bo'lishi ya'ni bir-biriga mos bo'lishi ta'minlangan. Harbiy standartlarni ishlab chiqish uchun bir necha oy, bir necha yil vaqt ketishi mumkin. Bunday standartlardavlatning maxsus tashkilotlari tomonidan, tajribali mutaxassislar bilan birga ishlab chiqiladi. Har bir davlatda harbiy standartlar bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar bo'ladi. Masalan, Mudofaa Vazirligi, bu harbiy standartlarni belgilovchi tashkilot

bo'lsa, harbiy-ilmiy tadqiqot institutlari bo'lsa, yangi texnologiyalar asosida standartlar ishlab chiqadi. Bunday jarayonlardan Davlat standartlashtirish agentlillari ham ishtirok etishi mumkin. Lekin bunga bevosita aralashmaydi, ya'ni misol uchun yangi harbiy forma ishlab chiqarilsa, uning mustahkamligi, yong'inga qanchalik chidamliligi kabi standartlarini aniqlashda yordam beradi. Lekin maxsus bo'lgan harbiy standartlar masalan avtomat yoki pistoletlar va shunga o'xshash maxsus xolatlarda Mudofaa Vazirligi va unga qarashli harbiy-ilmiy tadqiqot institutlari tomonidan ishlab chiqiladi.

Harbiy standartlarni ishlab chiqish uchun bir necha oy, bir necha yil vaqt ketishi mumkin. Bunday standartlar davlatning maxsus tashkilotlari tomonidan, tajribali mutaxassislar bilan birga ishlab chiqiladi. Har bir davlatda harbiy standartlar bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar bo'ladi. Masalan, Mudofaa Vazirligi, bu harbiy standartlarni belgilovchi tashkilot bo'lsa, harbiy-ilmiy tadqiqot institutlari bo'lsa, yangi texnologiyalar asosida standartlar ishlab chiqadi. Bunday jarayonlardan Davlat standartlashtirish agentlillari ham ishtirok etishi mumkin. Lekin bunga bevosita aralashmaydi, ya'ni misol uchun yangi harbiy forma ishlab chiqarilsa, uning mustahkamligi, yong'inga qanchalik chidamliligi kabi standartlarini aniqlashda yordam beradi. Lekin maxsus bo'lgan harbiy standartlar masalan avtomat yoki pistoletlar va shunga o'xshash maxsus xolatlarda Mudofaa Vazirligi va unga qarashli harbiy-ilmiy tadqiqot institutlari tomonidan ishlab chiqiladi.

Harbiy standartlarda rivojlangan davlatlarning standartlari alohida o'rin tutadi. Misol uchun, Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiy standartlari doirasida ko'rib chiqsak, Bilamizki, bu davlat armiyasi bo'yicha dunyoda 1-o'rinni egallaydi. Shuning uchun bu davlatda harbiy standartlar ishlab chiqish ancha rivojlangan. Bu davlatni o'ziga xos standart tizimi bor. Bu MIL-STD (Military Standard) deb nomlanadi. Bu tizimda har bir qurol, texnika, hatto kiyim uchun ham aniq raqamli standartlar mavjud. Misol: uchun, MIL-STD-810 — harbiy texnikaning ekstremal sharoitlarda (issiq, sovuq, chang, suv) qanday ishlashi kerakligini belgilaydi. Boshqa davlat misolida ko'rib chiqsak, jahonda armiyasi bo'yicha 2-o'rinda turuvchi Rossiyada ham bu turdagi standartlar ancha rivojlangan. Bu yerda har bir qurol, texnika va jihozlar uchun maxsus indekslar mavjud bo'lib, ular orqali aniq tasnif qilinadi. Rossiyada harbiy mahsulotlarga GRAU (Главное ракетно-артиллерийское управление) indeksi beriladi. Masalan, har bir tank, raketa, yoki avtomat qurol o'ziga xos raqam bilan belgilanadi. Endi sinov va sertifikat qanday olib boriladi, bunda yangi texnika ishlab chiqilgach, maxsus sinovlardan o'tkaziladi. Ya'ni harbiy sharoitlarga

chiday oladimi, issiq va sovuq ob-havolarda sinab ko'riladi. Shu talablardan o'tsagina unga sertifikat beriladi va armiya balansiga kiritiladi. Misol uchun, Rossiya sharoiti sovuq bo'lganligi uchun, bu yerda tanklar -50°C darajada ham ishlashi kerak. Shuning uchun bunday tanklarga maxsus standartlar ishlab chiqiladi. Harbiy standartlarning ham albatta yomon tomonlari bor. Bukardan birinchi yomon tomoni rehnologiyalar o'zgarishiga qaramasdan, harbiy standartlar eski talablar bo'yicha qoladi. Misol uchun hozirda harbiy ishlarda dronlardan foydalanish keng qollanilmoqda. Ammo bunday texnologiyalar uchun yetarlicha standartlar ishlab chiqilmagan. Agar standartlar vaqtida yangilanmasa, ular zamonaviy texnologiyalarga to'g'ri kelmay qoladi. Ikkinchi muammo esa, harbiy texnika ishlab chiqarishda har bir davlat o'z standartlariga amal qiladi. Bir davlatda ishlab chiqarilgan qurol yoki aloqa tizimi boshqa davlat armiyasiga mos kelmasligi mumkin. Misol uchun, Rossiyada ishlab chiqarilgan Kalashnikov (AK-470 avtomatida duniyoda eng ko'p ishlatilgan qurollardan biri bo'lsada, NATO davlatlarining ba'zilari uni to'g'ridan-to'g'ri o'z armiyasiga olib kira olmaydi. Masalan, bu avtomatning o'q turi NATO standartlaridan ancha farq qiladi. AK-47 avtomati uchun 7.62×39 mm, NATO uchun esa ko'proq 5.56×45 mm ishlatiladi. Bu degani, hatto mashhur bo'lgan qurol ham standartga to'g'ri kelmasligi mumkin.

Xulosa

Umuman olganda, harbiy standartlar — bu armiyaning ishlashini ta'minlovchi eng muhim qoidalar. Ular har bir texnika, qurol, kiyim yoki hatto harakat rejalarining qanday bo'lishi kerakligini aniq belgilab beradi. Bu narsa armiyaning xavfsiz va samarali ishlashini, shuningdek, bir tizimda harakat qilishini ta'minlaydi. Harbiy soha juda murakkab va tez o'zgaruvchan tizimni tashkil etadi, shuning uchun aniq va qat'iy standartlarga amal qilish kerak. Aks holda, harbiy bo'linmalar orasida tartibsizlik va muammolar yuzaga kelishi mumkin, bu esa jiddiy oqibatlariga olib keladi. Agar harbiy sohada standartlar bo'lmasa, har bir bo'linma o'zicha ish tutadi, bu esa umumiy tizimning samaradorligini pasaytiradi. Shuningdek, standartlar bo'lmagan holda, harbiy texnika, qurollar va jihozlarning mosligi bo'yicha muammolar paydo bo'lishi mumkin. Misol uchun, bir davlat armiyasining qurollari yoki texnikasi boshqa bir davlat tizimiga mos kelmasligi mumkin, bu esa jiddiy xavf tug'diradi va samarasiz operatsiyalarga olib kelishi mumkin. Shuningdek, harbiy standartlar nafaqat texnik hujjatlar, balki armiyaning ishonchli, kuchli va muvozanatli bo'lishining garovi hisoblanadi. Harbiy standartlar orqali, armiyaning barcha qismlari bir tizimda ishlaydi, bu esa operatsiyalarni tez va samarali bajarishga

yordam beradi. Texnik va tashkiliy masalalar, xavfsizlik va axborot xavfsizligi kabi sohalarda harbiy standartlar orqali to'liq nazorat va muvofiqlik o'rnatiladi. Shunday qilib, harbiy standartlar nafaqat armiyaning samarali ishlashini ta'minlaydi, balki xalqaro miqyosda ham bir-biriga ishonch hosil qilish va birgalikda ishlashni osonlashtiradi. Shuni ham aytib o'tish kerakki, harbiy standartlar doimiy ravishda yangilanib, zamonaviy texnologiyalar va xavf-xatarlarni hisobga olish zarur. Texnologiyalar va qurollarning rivojlanishi, shuningdek, yangi xavf-xatarlar va kiberhujumlar harbiy sohada yangi standartlar ishlab chiqishni talab qiladi. Shu bilan birga, ekologik barqarorlik va energiya tejash kabi masalalar ham bugungi kunda harbiy standartlarning ajralmas qismiga aylangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Stanag (Standardization Agreement) (2017). NATO a'zo davlatlarining harbiy standartlari bo'yicha qo'llanma. NATO Yig'ilishlari jurnali
2. GRAU (Главное ракетно-артиллерийское управление) (2015). Rossiya harbiy standartlarining tizimi; <https://pulsepen.ru/что-такое-grau/>
3. MIL-STD-810-<https://netlinetech.com/what-is-mil-std-and-why-is-it-important/>
4. "Defence and Security Analysis" Jurnalni

